

**ҚАРШИ ГИДРОУЗЕЛИНИНГ ИШЛАШ РЕЖИМИДА ЮЗАГА КЕЛГАН МУАММОЛАР
А.Юлдошев, С.Сағдуллаева “ТИҚХММИ” МТУнинг ҚИАТИ талабаси**

Аннотация

Ушбу мақолада Қарши гидроузелининг лойиҳавий ва эксплуатация кўрсаткичлари таҳлил қилиниб, иш режими ва гидрологик материаллари ўрганилиб, мазкур сув хўжалиги объектида юзага келган камчиликлар ёритиб берилган.

Аннотация

В данной статье анализируются проектно-эксплуатационные показатели Каршинской гидроузла, изучается режим работы и гидрологические материалы, выделяются недостатки этого гидротехнического сооружения.

Аннотация

This article analyzes the design and operational performance of the Karshi hydroelectric power station, studies the mode of operation and hydrological materials, and highlights the shortcomings of this water facility.

Калит сўзлар: Гидроузел, эксплуатация, лойқа.

Республикадаги мавжуд гидротехника иншоотларининг ишончли ишлаши, уларга ўз вақтида техник хизмат курсатиш, таъмирлаш ва реконструкция ишларини сифатли бажариш билан узвий боғлиқ. Бу ўз навбатида гидротехника иншоотларини ишлатадиган ташкилотлар ходимлари зиммасига катта масъулиятни юклайди ва гидротехника иншоотларини ишлатиш жарайонида жиддий муносабатда бўлишни талаб қилади [1].

Қарши гидроузели Қашқадарё вилояти маркази Қарши шаҳрининг шимолий-шарқ томонида, шаҳардан 6 км масофада Қашқадарё дарёси ўзанида 1960-1965 йилларда қурилган. Гидроузел ҳудудий жиҳатдан Қарши туманида жойлашган. Қарши гидроузели 7 баллгача бўлган ер қимирлашига чидамли қилиб қурилган бўлиб, гидротехник иншоотларнинг III –тоифасига киради. Гидроузелнинг максимал сув ўтказиш қобилияти Қашқадарё дарёсининг 0,5 фоиз гидрологик таъминланганлик кўрсаткичига мос равишда 550 м³/сек ни ташкил этади. Қарши гидроузели “Ўнг қирғоқ”, “Чап қирғоқ”, “Пистали” ва “Қарши” тармоқ каналларини бир меъёردа сув билан таъминлашга мўлжалланган. Ушбу каналлар Қарши шаҳри, Қарши ва Косон туманаридаги жами 52 минг гектар майдондаги қишлоқ хўжалиги экинларини ва аҳоли томорқаларини сув билан таъминлайди. Тошқинлар даврида Қарши гидроузелининг юқори бьефида катта ҳажмдаги сув тўпланади ва бундай ҳолат сув таркибидаги лойқанинг чўкишига сабаб бўлади. Ушбу гидроузелнинг юқори бьефида оқимнинг аккумуляцияланиши жараёни мураккаб физик - гидравлик ҳолатлардан иборат бўлиб, гидрологик, топографик, гидравлик, гидротехник, эксплуатация ва бошқа бир қатор омилларга боғлиқ. Лойқалик даражаси юқори бўлган катта тезликдаги оқим гидроузелнинг юқори бьефига кириши билан юқори бьефда лойқа оқимнинг чуқур - табиий ўзан бўйлаб тўғон томонга ҳаракатланиши кузатилади. Бундай гидравлик ҳолатининг юзага келиши асосан лойқа оқими зичлигининг катталигидадир. Шунингдек, маълум даражада юқори бьефнинг маҳаллий нишаблигига ҳам боғлиқдир. Сув оқими сарфи кескин ошиши натижасида лойқа оқими гидроузелнинг юқори бьефи кенглиги бўйича тарқалиши мумкин. Шунингдек, юқори бьефда лойқанинг чуқиши жараёни оқимдаги заррачаларнинг ўлчамларига ҳам боғлиқ. Қашқадарё дарёсидан лойқа бўйича олинган намуналар таҳлили оқимдаги муаллақ заррачаларнинг ўлчами асосан $d < 0,05$ мм эканлигини кўрсатди. Бир мавсумда гидроузелга тушган лойқанинг асосий қисми (70% атрофида) юқори бьефнинг табиий ўзан қисмида чўқади. Шуни қайд қилиш керакки, агар бир мавсумда гидроузелга бир неча бор сув тошқинлари тушадиган бўлса, юқори бьефдаги табиий ўзан лойқа чўқиндилар билан тўлиши мумкин. Бундай ҳолат гидроузелга кирадиган кейинги лойқа оқимларининг юқори створларда кенглик бўйича тарқалишига олиб келади. 1 - расмдаги графикдан кўриниб турибдики, сув сарфининг катта миқдори тошқинлар даврига, яъни йилнинг феврал-май ойларига тўғри келади ва шу даврда оқимнинг лойқалик даражаси анча юқори бўлади ва ҳатто 60-80 кг/м³ ни ташкил этиши мумкин. Бугунги кунда Қарши гидроузелининг юқори ва қуйи бьефларидаги лойқа-чўқиндиларни

тозалаш бўйича техник-иқтисодий жиҳатдан самарали усуллар мавжуд эмас. 2...4 – расмларда Қарши гидроузелининг юқори бьефидан ва сув тақсимлагич иншооти олдида юзага келган лойқа ётқизиклари кўринишларидан лавҳалар келтирилган. Дарёнинг ўзанининг гидроузелгача бўлган 400 м қисмида ва гидроузелнинг юқори ва пастки бьефларидаги лойқа чўкиндилари механизмлар ёрдамида тозаланмоқда. Ётқизикларининг характеристикаларини ўрганиш натижасида лойқа-чўкинди заррачаларнинг 90 фоиздан ортиғи $d < 0,05$ мм бўлган грунтдан иборат эканлиги аниқланди. Сув билан аралашган бундай грунт заррачалари, оқимнинг физик-механик хоссаларига кескин таъсир кўрсатади. Айниқса, оқимнинг тоза сувга нисбатан қовушқоқлиги ва солиштирма оғирлиги анча юқори бўлиши, гидроузелнинг юқори бьефида сув тошқинлари ва сел оқимларини трансформация қилиш жараёнида мураккаб гидравлик ҳолатларни юзага келтиради.

1-расм. Йил давомида гидроузелдан ўтайдиган сув сарфи ўртача миқдорининг ўзгариши графиги.

1- эксплуатация маълумотлари бўйича; 2- меъёрий ҳужжатлар бўйича ҳисобий.

Гидроузелда ўтказилган кузатишлар натижаларига кўра, юқори бьефга тушган лойқали оқим, чуқур ўзан бўйлаб тўғон томонга ҳаракатланади. Аммо, тўғон томонга қараб лойқали оқим заррачалари сараланиб чўкиб боради. Юзага келган муаммони ечишда юқори бьефдаги лойқа чўкинди ётқизиклари ҳажмини аниқлашдан ташқари, уларнинг юқори бьеф топографик шароитига боғлиқ равишда жойлашиш характерларини ўрганиш ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. Лойқа-чўкинди ётқизиклари механик таркибининг таҳлилига кўра заррачаларнинг диаметрлари ва

уларнинг оғирлиги бўйича ўртача фоиз миқдори куйидагича: $d > 0,25$ мм - 0,54%; $d = 0,1-0,25$ мм - 6,0%; $d = 0,05-0,1$ мм - 24,63%; $d = 0,01-0,05$ мм - 41,21%; $d = 0,005-0,001$ мм - 18,43%; $d < 0,005$ мм - 9,19%; .

Умуман олганда, юқори бьефдаги лойқа чўкинди ётқизиқлари заррачаларининг ўлчамлари гидроузелнинг кириш қисмидан тўғон томонга қараб кичрайиб бориши билан характерланади. Юқоридаги створларда асосан йирик заррачаларидан ташкил топган ётқизиқлар юзага келганлиги аниқланди. Шунингдек асосий кўрсаткичларидан бири лойқа-чўкинди ётқизиқлари зичлигининг ётқизиқлар қалинлиги бўйича ўзгариши, яъни юқоридан пастга қараб зичлик ортиб бориши аниқланди.

Юқориги қатламлар таъсирида маълум бир h чуқурликдаги қатламнинг зичлигини (P_h) куйидагича аниқлаш тавсия этилади:

$$P_h = p (1 + K \times h^n) \quad \text{т/м}^3; \quad (1)$$

Бу ерда: p - лойқа чўкинди ётқизиқларининг бошланғич зичлиги, т/м³;

K - 0,2-0,3 қатлам чуқурлигини инобатга олувчи коэффициент;

n - лойқа чўкинди заррачаларининг ўртача диаметрига боғлиқ кўрсаткич ($n = 0,005/d^{1/4}$).

Лойқа чўкиндилар таркибида гилли тупроқ заррачаларининг бўлиши, ётқизиқлар зичлигининг ва ёпишқоқлигининг ошишига олиб келади.

Қарши гидроузели тўғонининг пастки бьефи тезоқар қисмида ҳамда унинг охирида жойлашган сув урилма кудукда ҳам шикастланишлар юзага келган. 5- ва 6- оралиқлардаги бўлувчи деворнинг 2 м² атрофидаги юзасида 2-3 см чуқурликда бетон юзаси емирилган. Тезоқарнинг охирида жойлашган сув урилма кудукнинг тахминан 10-12 м² юза қисми сув оқими таъсирида емирилган. Шунингдек, иншоотнинг юқори бьефи понур қисмида ҳам бетон қопламасининг емирилиши, ёрилиши ва чўкиши каби камчиликлар юзага келган (5-6-расмлар).

5-расм. Гидрозел тўғони тезоқар қисмининг ён девори ва тубидаги бетоннинг емирилишлари.

6-расм. Сув тақсимлагич иншооти ён деворларида юзага келган ёриқлар.

Юқорида келтирилган камчиликлар иншоотдан ишончли фойдаланиш жараёнига салбий таъсир кўрсатади. Айниқса, сув тошқинлари ва сел оқимлари ўтиши даврида, иншоотнинг юқори бьефида сув сатҳи кўтарилганда иншоотнинг барча қисмларига жуда катта гидродинамик кучлар таъсир қилади ва натижада иншоотда юзага келган ёриқлардан катта босим остида сув сизиб ўтиши юзага келади. Агар, иншоотнинг асосидан а ён томонларидан сувнинг сизиб ўтиши (филтрация) мўёридан ошиб кетса ва суффозия жараёни пайдо бўлса, иншоот қисмларининг чўкиши, чокларининг бузилиши ва ҳатто авария ҳолатлари келиб чиқиши мумкин.

Хулосалар. Қарши гидроузели Қашқадарё вилояти учун муҳим аҳамиятга эга бўлган сув хўжалиги объекти ҳисобланади ва унда юзага келган камчиликларни бартараф қилиш бўйича илмий асосланган чора-тадбирлар ишлаб чиқиш долзарб масаладир. Қарши гидроузелининг юқори ва қуйи бьефларида юзага келган лойқа-чўкинди ётқизиқларини бутунлай гидрозел зонасидан чиқариб ташлашнинг амалда имконияти йўқ. Аммо, уларнинг миқдорини камайтириш бўйича тегишли чора-тадбирлар ўтказилмаса, мазкур гидрозел яна бир неча йиллик фойдаланишдан сўнг умуман яроқсиз ҳолатга келиб қолиши мумкин. Шунингдек,

иншоотнинг ишончли, хавфсиз ва самарали ишлашини таъминлаш учун, юқорида қайд қилинган бетон конструкцияларидаги камчиликларни бартараф қилиш бўйича таъмирлаш - тиклаш ишларини бажариш ва гидроузелдан фойдаланиш жараёнига тегишли ўзгартиришлар киритиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Илмий раҳбар. “ТИҚХММИ” МТУнинг ҚИАТИ асс.А.Ш.Суюнов